

OCORRÊNCIA DE COMPOSTOS PER E POLI-FLUORALQUILADOS (PFAS) EM ÁGUA SUBTERRÂNEA CONTAMINADA POR EFLUENTES DOMÉSTICOS

SOARES, ALUISIO (1, 2); BERTOLO, REGINALDO A. (2)

1. EVA Way Projetos Ambientais. aluisio.soares@evaway.com.br

2. USP. Departamento de Geologia Sedimentar e Ambiental. bertolo@usp.br

RESUMO

Com o avanço da tecnologia, motivado pela crescente demanda por bens de consumo, novas substâncias são produzidas. Estas possuem em sua formulação produtos químicos orgânicos e inorgânicos com o objetivo de melhorar ou aumentar algumas de suas propriedades, tornando-as mais atraentes para o consumidor. Dentre essas novas substâncias, pode-se incluir os denominados Contaminantes Emergentes (CE), que são definidos como substâncias químicas naturais ou sintéticas que não são devidamente caracterizadas, mas que são capazes de surgir no ambiente e provocar efeitos adversos, conhecidos ou não, sobre ecossistemas ou sobre a saúde humana. Destacam-se como CE as substâncias Per e Poli-Fluoralquiladas (PFAS), que são substâncias alifáticas orgânicas e inorgânicas caracterizadas por terem uma cadeia alquílica total (per) ou parcial (poli) fluorada. Isso faz com que tenham uma variação nas propriedades físicas e químicas, além da presença de um grupo funcional terminal, como por exemplo, carboxilatos, sulfonatos, sulfonamida, fosfato e álcoois. Devido à forte ligação existente entre o Flúor e o Carbono, essas substâncias não são facilmente degradadas por mecanismos físicos e químicos quando entram no meio ambiente, além de ter uma conhecida toxicidade para o ser humano, conforme estudos realizados por agências reguladoras estrangeiras. Dessa forma, destaca-se a importância de realizar um estudo detalhado da distribuição dos PFAS, especificamente em água subterrânea, considerando a problemática do abastecimento público, e a questão de áreas contaminadas, para o cenário nacional (Brasil). Devido às características de toxicidade dos CE, este projeto propõe realizar a caracterização dessa contaminação, considerando a água subterrânea (aquífero freático). Os resultados poderão demonstrar como estão distribuídos nessa matriz associada a fonte, principalmente de efluente doméstico, a fim de que se possa no futuro, propor um sistema de gerenciamento de áreas contaminadas para a mitigação dos efeitos adversos que essas substâncias possam causar à saúde humana e à biota. Para isso, serão avaliadas as concentrações e o perfil da distribuição dos PFAS em água subterrânea contaminada com efluente doméstico proveniente de vazamentos, gerando assim uma base de dados para o monitoramento futuro dos PFAS.

Palavras-chave: PFAS, Água Subterrânea, Efluente Doméstico, Áreas Contaminadas